

Çocukluğun Sosyolojisi ve Çocuk Hakları Sözleşmesi

Sociology of Childhood and the Convention on the Rights of the Child

Murat ÖZDEMİR¹ Vildan ÖZBAŞ ERTÜRK² Nurcan ÜNSAL³ Gözde MURZOĞLU⁴ Seda YILMAZ⁵

¹ Öğretmen, Meb, Orcid No: 0009-0000-9018-6627

² Öğretmen, Meb, Orcid No: 0009-0009-3427-0432

³ Öğretmen, Meb, Orcid No: 0009-0000-0666-9897

⁴ Öğretmen, Meb, Orcid No: 0009-0007-7370-8092

⁵ Öğretmen, Meb, Orcid No: 0009-0003-1805-7152

ÖZET

Korunmaya herkesten daha muhtaç olan çocukların haklarını güvence altına almak insanlığın en önemli görevleri arasında yer almaktadır. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları sözleşmesinde de belirtilen yaşama, gelişim, eğitim, sağlık, korunma, eşitlik, katılım, aile birleşimi ve bakımı hakları tüm dünya çocukları için aynı derecede vazgeçilemez haklardır. Ancak; dünyanın bir çok yerinde çocuklar savaş, ekonomik yetersizlikler, kıtlık ve doğal afetler gibi nedenlerle bu haklardan mahrum kalabilmektedirler.

Çocukların temel haklarını güvence altına almak amacıyla Birleşmiş Milletler ve UNİCEF başta olmak üzere birçok uluslararası kuruluş çalışmalar yapmış ve sözleşmeler ortaya koymuştur. Başlangıçta bağlayıcı olmayan bu sözleşmeye ülkemiz de Lozan Barış Antlaşması hükümleri doğrultusunda imzalayarak çocuk haklarını koruyucu ve güvence altına alıcı çalışmalar yapmıştır.

Dünya çocuklarının haklarını tehdit eden bir çok olay gerçekleşmektedir. Gelişmekte olan veya gelişmemiş ülkelerde ucuz iş gücü olarak görülen çocukların her türlü temel haktan mahrum kaldıkları görülmektedir. Bu konuda Hindistan başta olmak üzere birçok ülkede milyonlarca çocuk eğitim ve sağlık olmak üzere temel haklarından mahrum kalmaktadır. Savaş, kıtlık ve bölgesel çatışmalar nedeniyle ortadoğu, Afrika ve Güney Amerikada milyonlarca çocuk bulunduğu toprakları terketmek durumunda kalmaktadır. Genelde dilini dahi bilmedikleri bir ülkede yaşamak zorunda kalan çocuklar hem gittiği ülke hem de dünya için temel bir sorun teşkil etmektedir.

Tüm dünyada çocukların özgür ve sağlıklı bir şekilde yaşabilmesi için temel haklarını güvence altına alan sözleşmelerin uygulanması gerekmektedir. Ancak bazı tam demokratik olmayan ülkelerde bu durumun pek uygulanmadığı bilinmektedir. Bu nedenle çocukların dünyanın her yerinde temel haklara sahip olabilmesi için Birleşmiş Milletler ve UNİCEF başta olmak üzere uluslararası kurum ve kuruluşlar daha özverili çalışmalı ve temel çocuk haklarını görmezden gelen ülkelere uluslararası kuruluşlar baskı uygulamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk Hakları, Çocuk Hakları Sözleşmesi, Savaş, Çocuk İşçiliği

ABSTRACT

Securing the rights of children, who need protection more than anyone else, is among the most important tasks of humanity. The rights to life, development, education, health, protection, equality, participation, family reunification and care, as set out in the United Nations Convention on the Rights of the Child, are equally inalienable rights for all children of the world. However, in many parts of the world children are deprived of these rights due to war, economic inadequacies, famine and natural disasters. In order to secure the fundamental rights of children, many international organizations, especially the United Nations and UNICEF, have carried out studies and put forward conventions. Our country also signed this non-binding convention in line with the provisions of the Lausanne Peace Treaty and carried out studies to protect and guarantee children's rights.

There are many events that threaten the rights of the world's children. It is seen that children, who are seen as cheap labor in developing or underdeveloped countries, are deprived of all kinds of basic rights. In this regard, millions of children in many countries, especially in India, are deprived of their basic rights such as education and health. Due to war, famine and regional conflicts, millions of children in the Middle East, Africa and South America are forced to leave their homelands. Children who are forced to live in a country where they often do not even speak the language constitute a fundamental problem for both the country and the world. In order for children all over the world to live free and healthy lives, conventions guaranteeing their fundamental rights need to be implemented. However, it is known that in some countries that are not fully democratic, this is not the case. Therefore, in order for children to have basic rights all over the world, international institutions and organizations, especially the United Nations and UNICEF, should work more devotedly and international organizations should put pressure on countries that ignore basic children's rights.

Keywords: Child Rights, Convention on the Rights of the Child, War, Child Labor

GİRİŞ

Çocuk hakları, insan hakları şemsiyesi altında yer alan haklar arasındadır. Çünkü çocuk, doğumundan itibaren oldukça güç ve ilgi isteyen bir büyüme şekline sahiptir. Ebeveynlerin ilgi ve bakımı, çocuğun sosyal anlamda karakterinin, yaşam tarzının ve olaylara bakış açısının şekillenmesinde çok önemli rol

Citation: Özdemir, M., Özbaş Ertürk, V., Ünsal, N., Murzoğlu, G. & Yılmaz, S. (2024) "Çocukluğun Sosyolojisi ve Çocuk Hakları Sözleşmesi", International QMX Journal, 3(4), 1576-1582. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

oyunlar. Çoğu zaman çocuk, insanın en temel hakkı olan yaşama hakkı çerçevesinde, yaşamdan gelen temel haklara ulaşamaz, herhangi bir müdahalede bulunamaz. Bu aşamada kanun koyucunun ilgisine ve bakımına muhtaçtır. Temel insan haklarını incelediğimizde neredeyse tamamının yaşama hakkı etrafında sıralandığını görebiliriz. Buradan varılması gereken nokta, çocuğun varoluşundan sahip olduğu en temel hakkı olan yaşama hakkına ve diğer haklara ulaşmada gerekli sosyal/yasal gereklilikleri yerine getirmektir.

Çocuk haklarının tarihsel serüvenini iyi anlayabilmemiz için öncelikle insan haklarının geçirdiği gelişmelere bakmakta fayda olacaktır. Türkiye’de insan hakları, Batı değerleri bakış açısı ve dili ile oluşturulan bir zemin üzerine inşa edilmiştir. Bunun sebebi, insan haklarının Batı’da ortaya çıkması ve Batı dili ve değerleri ile uluslararası platformda kabul görmesi olarak değerlendirilebilir. Ancak her medeniyet kendi içerisinde insana, çocuğa farklı değerler atfetmektedir. İnsan haklarının Batı dili ile inşa edilmiş zeminin haricinde çocuğun, çocuğa verilen değer ve çocuk haklarının her medeniyetin sahip olduğu değerler ile değerlendirilmesinin oldukça önemli olduğu düşünülmektedir(Kurt,2016).

Tarihsel süreç içerisinde toplumlar; zamana, gelişmişlik düzeylerine ve sosyokültürel yapılarına bağlı olarak çocuğa farklı değerler atfetmiştir. Örneğin, ilkel toplumlarda çocuklara ekonomik yarar sağlanan birey olarak bakılmaktaydı. Zayıf, güçsüz, aileye ekonomik fayda sağlamayan çocuklara değer verilmezdi. Hatta zayıf, güçsüz çocuklar toplum dışına itilerek yaşama hakkı bile tanınmazdı. Çocuğa ilişkin devletler tarafından gösterilen ilgi özellikle devletlerin kendi çıkarları doğrultusunda aileleri denetlemeye başlaması ile ortaya çıkmıştır. Devletlerin bu ilgisi özellikle çocukların korunması kapsamında yoğunlaşmıştır. Devletlerin çocuklar üzerindeki ilgisi ile ebeveynlerin mutlak hâkimiyeti giderek azalmaya başlamıştır. Bu alanda yasal düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır(Kurt,2016).

Bu çalışmada bu düzenlemelerden biri olan “Çocuk Hakları Sözleşmesi” ne değineceğiz.

ÇOCUKLUĞUN SOSYOLOJİSİ

Batılı sosyologlar çocukluğu yeniden düşünmenin ve analiz etmenin önemine vurgu yapmış, ancak bunun önündeki en büyük engelin hâlihazırda çocuk gelişimi hakkında bir bilgi piyasasının olduğunu, akademisyenler, eğitimciler, sosyal uzmanlar gibi pek çok meslek grubunun çocuk gelişimi hakkında çalıştığını, bu nedenle yeniden analizin güç bir iş olduğunu belirtmişlerdir. Diğer bir tehlike ise çocuk gelişimciliğinin küreselleşmesidir. Stephens’a(1995) göre Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, başat Avrupa kavramlarıyla oluşturulmuştur. Bu sözleşme, evrensel, bireysel bir çocuğu varsayar. Farklı toplumların özelliklerini dikkate almaz. Çocukluğun inkâr edilmiş özelliklerine dikkati çekmek, sosyal düzenin nasıl daha iyi çalışacağını belirlemek, çocuk hakları konusunda bir temel sağlamak için çocukluğun sosyolojisine ihtiyaç vardır. İkinci olarak, Batı psikolojisinin çocuk vizyonu vardır. Burada çocukluğun politikadan arınmış olduğu varsayılır. Çocuk yuvaları, aile ve benzeri yerlerde çocuklar soyutlanmıştır. Üçüncü olarak, çocukluğu yeniden düşünmede belki de en büyük engel, çocukluk düşüncesiyle birleşen etiket ve düşüncelerdir. Çocuklar yetersiz, değişken, saf ve gerçekçi olmayan varlıklardır. Biz yetişkinler de tam tersi. Durkheim de bu kabulden hareketle eğitimi, yetişkin kuşakların henüz sosyal yaşam için hazır olmayan kuşağa uyguladığı bir etkidir, şeklinde tanımlamaktadır.

Yeni çocukluk sosyolojisi, evrensel bir çocukluk anlayışının olmadığını; farklılıkların, farklı ortam ve çevrenin çocukluğun sosyal ve tarihsel karakterini belirlediğini; çocukluğun zaman ve mekan bağımlı olarak inşa edildiğini, çocukluğun ve çocukların deneyimlerinin basit bir biçimde yaş ve gelişim aşamaları ile ifade edilen biyoloji ile belirlenemeyeceğini; çocukların yetişkinlere göre ilgileri, ihtiyaçları, çıkarları, beklentileri ile farklı olduklarını; çocukların sosyal gerçekliği inşa etme ve yorumlama pratiklerine sahip sosyal aktörler olduğunu vurgular(Güçlü,2016).

Çocukluğun sosyolojisi, çocukların toplumsal olarak nasıl anlaşıldığı, yaşadıkları sosyal süreçler ve çocukların toplum içindeki rolleri gibi konuları inceler. Çocukluğun sosyolojisiyle ilgili bazı temel kavramlar şunlardır:

Sosyal İnşa: Çocukluğun sosyolojisi, çocukluğun toplumsal olarak inşa edildiğini ve kültürel, sosyal ve tarihsel bağlamlarda değiştiğini vurgular. Yani, çocukluğun tanımı ve anlamı toplumların ve kültürlerin değerlerine, normlarına ve beklentilerine göre farklılık gösterebilir.

Çocuk Hakları: Çocukluğun sosyolojisi, çocukların haklarını ve toplumsal statülerini inceler. Bu çerçevede, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi gibi uluslararası belgeler ve çocukların eğitim, sağlık, korunma ve katılım gibi alanlarda sahip oldukları haklar önemlidir.

Sosyalizasyon: Çocukluğun sosyolojisi, çocukların toplumun normlarına, değerlerine, davranış kalıplarına ve kültürel pratiklerine nasıl sosyalleştiğini inceler. Bu süreç, aile, okul, arkadaşlar, medya ve diğer sosyal kurumlar aracılığıyla gerçekleşir.

Çocuk İşgücü: Bazı toplumlarda çocuklar, ekonomik faaliyetlerde çalışmaya zorlanabilir veya aile ekonomisine katkı sağlamak amacıyla çalışabilirler. Çocuk işgücü, çocukluğun sosyolojisi açısından incelenen önemli bir konudur ve çocukların hakları ve refahıyla ilgilidir.

Aile ve Çocuklar: Çocukluğun sosyolojisi, ailenin çocukların sosyalizasyonunda ve bakımında oynadığı rolü inceler. Aile yapısı, ebeveynlerin tutumları ve ailenin sosyo-ekonomik durumu gibi faktörler, çocuğun sosyal gelişimi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Çocukların Hakları ve Katılımı: Çocukların toplumsal ve siyasi süreçlere katılımı, çocukluğun sosyolojisi açısından giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Çocukların kendi yaşamlarıyla ilgili kararlar almaları ve görüşlerinin dikkate alınması, çocuk hakları ve çocukluğun sosyolojisi alanında önemli bir gelişmedir.

Bu kavramlar, çocukluğun sosyolojisi alanında incelenen temel konuları ve perspektifleri temsil etmektedir. Çocukların toplumsal olarak nasıl anlaşıldığı ve yaşadıkları deneyimler, çocukluğun sosyolojisi çalışmalarının merkezinde yer alır.

Çocuk Hakları Sözleşmesinin Tarihçesi

Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin tarihçesi, çocukların haklarını korumak ve geliştirmek için yapılan uluslararası çabaların bir sonucudur. Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin ana tarihçesini şu şekilde açıklayabiliriz:

Birleşmiş Milletler Bildirgesi: İkinci Dünya Savaşı'nın ardından, 1945 yılında Birleşmiş Milletler kuruldu. 1948 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ni kabul etti. Bu bildirme, çocukların temel haklarını da içeriyordu ancak çocukların özel olarak korunması ve haklarının güvence altına alınması konusunda ayrıntılı hükümler içermiyordu.

Çocuk Hakları Bildirisi: 1959 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Çocuk Hakları Bildirisi'ni kabul etti. Bu bildiri, çocukların temel haklarını ve korunmalarını güvence altına alıyordu. Ancak, bildirinin bağlayıcı bir niteliği yoktu ve uluslararası toplumun bu hakları uygulamada zorluklar yaşadığı görüldü.

UNICEF' in Kuruluşu: 1946 yılında Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) kuruldu. UNICEF, çocukların sağlık, eğitim ve refahı için uluslararası düzeyde çalışmalar yürüttü ve çocuk haklarının korunması için önemli bir aktör oldu.

Sözleşmenin Hazırlanması: 1979 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, çocuk haklarının daha kapsamlı bir şekilde ele alınması için çalışmalar başlattı. 1989 yılında, 10 yıldan fazla süren müzakerelerin ardından Çocuk Hakları Sözleşmesi hazırlandı.

Sözleşmenin Kabulü ve Yürürlüğe Girmesi: 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Çocuk Hakları Sözleşmesi kabul edildi. Sözleşme, çocukların haklarını güvence altına alan en kapsamlı uluslararası anlaşmalardan biri olarak kabul edilir. 2 Eylül 1990 tarihinde ise Çocuk Hakları Sözleşmesi yürürlüğe girdi.

Çocuk Hakları Sözleşmesi, uluslararası alanda çocukların haklarını korumak ve geliştirmek için önemli bir çaba olmuştur. Bu sözleşme, dünya genelinde çocuk haklarının güvence altına alınması ve çocukların refahının artırılması amacıyla uluslararası toplumun ortak çabalarını teşvik etmektedir.

Türkiye, Çocuk Hakları Sözleşmesini imzalarken Lozan Barış Antlaşması'nın hükümleri çerçevesinde hareket edeceğine dair çekinmelerini belirtmiştir.

Çocuk Hakları Sözleşmesinin İçeriği

Çocuk hakları sözleşmesine değinmeden önce “çocuk” kelimesinin tanımını ve kapsamını yapmak doğru olacaktır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın hazırladığı “Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı” nda “çocuk; daha ergin yaşta olsa bile, on sekiz yaşını doldurmamış kişi” olarak tanımlanmıştır. Yine aynı eylem planında “Çocuk Hakları” ise “Çocukların erişkinlerden farklı fiziksel fizyolojik davranış ve psikolojik özellikleri olduğu ve sürekli büyüme ve gelişme gösterdiği bilinci ile genel anlamda erişkinlere tanınan tüm hakların yanı sıra çocuklara tanınan Bazı özel hakları ifade eder Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları sözleşmesinde çocuklara özel tanınan haklar üç grupta toplanmakta olup Bunlar yaşama ve gelişme hakları korunma hakları ve katılım haklarıdır.” Şeklinde tanımlanmıştır.

Çocuk Hakları Sözleşmesi hem kişisel hakları hem de ekonomik, sosyal ve kültürel hakları aynı belge içinde düzenlemiştir. Bu haklar arasında kimlik hakkı, vatandaşlık hakkı, ailesiyle birlikte yaşama hakkı, istismara karşı korunma hakkı, düşüncesini açıklama hakkı, dernek kurma hakkı, eğitim hakkı, sağlık hakkı, sosyal güvenlik hakkı, oynama hakkı ve dinlenme hakkı gibi haklar yer almaktadır.

Oynama hakkının sözleşmede yer almış olması, çocukluğun bizzat kendisinin değerli olduğu; bu yılların yetişkinlik dönemine hazırlık için yalnızca bir eğitim dönemi olmadığı gerçeğinin altını çizmektedir.

Sözleşme ayrıca çocukların ihtiyaç duyduğu özel koruma önlemlerini de ayrıntılı düzenlemiştir. Örneğin, mülteci çocuklara tanınması gereken haklar ya da zihinsel ve bedensel engelli çocuklar açısından yapılması gerekenler sözleşmede ayrıntılı düzenlenmiştir.¹

Sözleşme 'de yer alan dört hak, çocuklara tanınan diğer bütün hakların kullanılmasında ve devletlere yüklenen görevlerin yerine getirilmesinde göz önünde bulundurulacak temel ilkeler niteliğindedir.

Çocukların hakları, evrensel olarak kabul edilen bir dizi temel prensibe dayanmaktadır. Bu haklar, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi (BMÇHS) tarafından belirlenmiştir ve çocukların sağlık, eğitim, korunma ve katılım gibi alanlarda korunmasını amaçlar. Bu hakları şu şekilde sıralayabiliriz:

Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı: Tüm çocuklar, cinsiyet, ırk, din, dil, engellilik veya başka bir statü temelinde ayrımcılığa uğramadan eşit haklara sahiptir.

Yaşama Hakkı: Çocukların yaşama, hayatta kalma ve sağlıklı bir şekilde gelişme hakkı vardır.

Gelişim Hakkı: Çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal ve kültürel gelişimlerini sağlamak için uygun koşullara sahip olmaları gerekir.

Eğitim Hakkı: Tüm çocuklar eğitim alma hakkına sahiptir. Bu eğitim, temel eğitimden başlayarak, mesleki eğitime kadar çeşitli alanlarda olabilir.

Sağlık Hakkı: Çocuklar, sağlıklı bir yaşam sürme ve tıbbi bakıma erişme hakkına sahiptir.

Korunma Hakkı: Çocuklar, ihmal, istismar, sömürü ve şiddet gibi zararlı durumlardan korunmalıdır. Devletler ve toplum, çocukları bu tür tehlikelere karşı korumakla yükümlüdür.

Katılım Hakkı: Çocukların karar alma süreçlerine katılma hakkı vardır. Bu, aile, okul ve toplum düzeyinde çocukların görüşlerinin alınması ve dikkate alınması anlamına gelir.

Aile Birleşimi ve Bakım Hakkı: Çocukların aileleriyle bir arada yaşama, ebeveynleriyle düzenli olarak temas kurma ve gerekli durumlarda bakım ve koruma hizmetlerine erişim hakkı vardır.

Bu haklar, çocukların insan hakları kapsamında kabul edilmiş ve korunmuş temel haklarıdır. BMÇHS, bu hakların evrensel olarak tanınması ve korunması için uluslararası bir çerçeve sunar. Ancak, bu hakların etkin bir şekilde uygulanması ve korunması için devletlerin, toplumun ve bireylerin çaba göstermesi gerekmektedir.

Maddenin ikinci fıkrası çocuğa, kendisini ilgilendiren herhangi bir adli ve idari kovuşturmada doğrudan doğruya veya temsilci aracılığı ile ya da uygun bir makam yoluyla dinlenilme hakkı tanımaktadır. Bu fıkra çocuğa, kendi başına geleceğini tayin hakkını değil, kararlara katılma hakkını verir.²

Çocukların Yaşadığı Bazı Önemli Sorunlar

Çocuklar dünyanın farklı bölgelerinde birçok sorunla karşı karşıya kalmaktadırlar. Yaşına uygun olmayan işlerde çalışmaya zorlanmak, farklı ülkelere savaş vb nedenlerle göç etmek bunlardan bazılarıdır. Bu başlık altında çocukların karşılaştığı önemli sorunlara değineceğiz.

Çocuk İşçiliği Sorunu

Erken yaşlarda çocukların işgücü piyasasına girmeleri anlamına gelen çocuk işçi çalıştırılması sosyal bir problem olarak güncelliğini korumaktadır. Çocukların bir meslek öğrenmek ya da gelir elde etmek amacıyla iş hayatı içinde yer almaları çocukların psikolojik ve fiziksel gelişimlerini olumsuz etkilemektedir(Ertürk, 1994).

Çocuk işçiliğinin birden fazla nedeni bulunmaktadır. Bu nedenler, ekonomik, sosyal, kültürel ve yapısal faktörlerden kaynaklanabilir. Çocuk işçiliğinin bazı yaygın nedenleri şunlardır:

Yoksulluk: Ailelerin yoksulluğu, çocuk işçiliğinin en yaygın nedenlerinden biridir. Yoksul aileler, temel ihtiyaçlarını karşılamak için çocuklarını çalıştırmak zorunda kalabilirler. Çocukların geliri, aile gelirine katkı sağlamak amacıyla önemli bir kaynak olabilir.

Eğitim Erişimi: Eğitim olanaklarından yoksun bölgelerde, çocuklar okula devam etmek yerine çalışmayı tercih edebilirler. Eğitim masrafları, okulun uzaklığı, kalitesiz eğitim imkanları gibi faktörler, çocukların okula gitmesini engelleyebilir.

Aile İçi Faktörler: Aile içi istismar, ihmal, aile bireylerinin madde bağımlılığı gibi sorunlar, çocukları evlerinden uzaklaşmaya ve çalışmaya yönlendirebilir.

Kültürel ve Sosyal Normlar: Bazı toplumlarda, çocukların çalışması ve ekonomiye katkı sağlaması normal kabul edilebilir. Bu kültürel ve sosyal normlar, çocuk işçiliğinin yaygınlaşmasına neden olabilir.

İş Gücü Talebi: Bazı sektörlerde, ucuz iş gücü talebi nedeniyle çocuk işçiliği yaygınlaşabilir. Tarım, tekstil, inşaat gibi sektörlerde, düşük ücretli işlerde çalışan çocuklar sıklıkla görülebilir.

Yasal Koruma ve Uygulamadaki Zayıflıklar: Çocuk işçiliğini önleyen yasaların eksikliği veya yasaların uygulanmasındaki zayıflıklar, çocuk işçiliğinin yaygınlaşmasına katkıda bulunabilir.

Çocuk işçiliği, genellikle birden fazla nedenin bir araya gelmesi sonucu ortaya çıkar. Bu nedenlerin bir kombinasyonu, çocukların ekonomik, sosyal ve kültürel bağlamlarında çalışmalarına yol açabilir. Bu nedenlerin anlaşılması, çocuk işçiliğinin önlenmesi ve sonlandırılması için alınacak önlemlerin belirlenmesinde önemlidir.

Çocuk İşçiliğe Karşı Türkiye’de ve Dünyada Alınan Önlemler

Dünya genelinde çocuk işçiliğiyle mücadele etmek amacıyla çeşitli önlemler alınmıştır. Uluslararası kuruluşlar, hükümetler, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası, çocuk işçiliğini önlemek ve sona erdirmek için çeşitli politikalar ve programlar yürütmektedir. Ülkemizde de uluslar arası standartlardaki bu önlemler alınmaktadır. Alınan bu önlemleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Uluslararası Sözleşmeler ve Anlaşmalar: Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) Çocuk İşçiliği ile Mücadele Sözleşmesi (No: 182) gibi uluslararası sözleşmeler, çocuk işçiliğinin önlenmesi ve sona erdirilmesi için önemli birer çerçeve oluşturmuştur.

Eğitim ve Bilinçlendirme Kampanyaları: Dünya genelinde, çocuk işçiliğinin zararları konusunda farkındalığı artırmak amacıyla eğitim ve bilinçlendirme kampanyaları düzenlenmektedir. Bu kampanyalar, çocuk işçiliğinin önemli bir insan hakları ihlali olduğu konusunda toplumu bilgilendirmeyi amaçlar.

Hükümet Politikaları ve Yasal Düzenlemeler: Birçok ülke, çocuk işçiliğini önlemek ve sona erdirmek için çeşitli yasal düzenlemeler ve politikalar benimsemiştir. Bu politikalar arasında çocuk işçiliğini yasaklayan yasaların kabul edilmesi, eğitim olanaklarının artırılması, sosyal koruma sistemlerinin güçlendirilmesi ve denetim mekanizmalarının kurulması yer almaktadır.

Sosyal Yardım ve Destek Programları: Ekonomik güçlüklerle mücadele eden ailelere yönelik sosyal yardım ve destek programları, çocuk işçiliğini önlemede etkili olabilir. Bu programlar, ailelere ekonomik destek sağlamak, çocukların eğitimine erişimlerini artırmak ve çocuk işçiliğini önlemek amacıyla tasarlanmıştır.

İş Dünyası ve Kurumsal Sorumluluk: Uluslararası iş dünyası, çocuk işçiliğiyle mücadelede önemli bir aktör olabilir. Çeşitli şirketler, tedarik zincirlerinde çocuk işçiliğini önlemek için politikalar ve denetim mekanizmaları geliştirmekte ve sürdürülebilir tedarik zincirleri oluşturmak için çaba göstermektedir.

Uluslararası İşbirliği ve Yardım: Uluslararası kuruluşlar, hükümetler, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası arasındaki işbirliği ve koordinasyon, çocuk işçiliğiyle mücadelede önemlidir. Uluslararası yardım ve işbirliği projeleri, çocuk işçiliğini önlemek ve sona erdirmek için ortak çabaları teşvik eder.

Mülteci Çocuklar Sorunu

Savaş, çatışma, doğal afetler, yoksulluk ve insan hakları ihlalleri gibi nedenlerle ülkelerini terk etmek zorunda kalan çocuklar son yıllarda daha da dikkat çeken bir sorun olarak görülmektedir. Bu çocuklar hem mülteci olarak yaşadıkları ülkelerin hem de terk ettikleri ülkelerin ortak sorunudur. Genellikle güvenlik kaygıları ya da daha iyi bir yaşam amacıyla bulunduğu ülkelere ayrılan bu çocuklar barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluklar çekmektedir. Özellikle savaştan kaçan çocuklarda yakınlarını kaybetmeyle birlikte bilmedikleri bir ülkede yaşamak zorunda kalmak ciddi bir travma olarak kabul edilmektedir. Çocukların mülteci durumuna düşmelerinin nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz;

Savaş ve Çatışma: Savaş ve çatışma bölgelerinde yaşayan çocuklar, çatışmaların etkilerinden kaçmak için sıklıkla mülteci olurlar. Savaş ve çatışma, çocukların yaşamlarını tehlikeye atar, ailelerinden ayrılmalarına neden olabilir ve evsizlik gibi sorunlara yol açabilir.

İnsan Hakları İhlalleri: Bazı ülkelerdeki insan hakları ihlalleri, insanların ülkelerini terk etmesine neden olabilir. Baskı, zulüm, işkence, siyasi veya dini ayrımcılık gibi nedenlerle, aileler çocuklarını güvenli bir yaşam umuduyla başka ülkelere kaçmaya zorlanabilirler.

Doğal Afetler: Doğal afetler, özellikle yoksul ülkelerde, çocukların yaşamını zorlaştırabilir ve aileleri mülteci olmaya zorlayabilir. Depremler, tsunamiler, kasırgalar ve kuraklık gibi felaketler, evleri yıkabilir, tarımı etkileyebilir ve yaşam koşullarını bozabilir.

Yoksulluk ve Ekonomik Zorluklar: Yoksulluk, birçok ailenin mülteci olmasının temel nedenlerinden biridir. Ekonomik krizler, işsizlik ve kötü yaşam koşulları, aileleri ülkelerini terk etmeye zorlayabilir ve çocukları da mülteci yapabilir.

Etnik, Dini ve Kültürel Çatışmalar: Etnik, dini ve kültürel çatışmalar, bazı grupların diğerlerine karşı ayrımcılık veya şiddet görmesiyle sonuçlanabilir. Bu tür çatışmalar, çocukların güvenliği için bir tehdit oluşturabilir ve ailelerini mülteci olmaya zorlayabilir.

Eğitim ve Sağlık Hizmetlerine Erişim: Bazı ülkelerde eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim zorluğu, aileleri çocuklarını daha iyi bir gelecek arayışında başka ülkelere göç etmeye teşvik edebilir.

SONUÇ

Çocuğun ve çocuk haklarının korunması günümüzün en önemli ve çözüme kavuşturulması en acil sorunlarından biridir. Çünkü; çocuklar korunmaya muhtaçtır. Bu nedenle yetişkinlerin çocuk haklarını gerçekleştirme yükümlülükleri insan haklarıyla ilgili her türlü uluslararası düzenlemede yer almıştır. Çok önceden beri çocuk hakları genel anlamda ve uygulama kapsamında korunma ve beslenme hakları olarak kabul edilmiştir. Kuşkusuz bu haklar çocukların yaşaması ve gelişmesi için gerekli ön koşullardır. Ancak, çocukların tüm potansiyellerini gerçekleştirecek şekilde gelişmeleri umudu ve beklentisi, çocuğun önemli bir temel hakkını ortadan kaldırmamalıdır. Bu temel hak, "çocuğun çocuk olma hakkı"dır. Çünkü çocuğun çocuk olmaya gereksinimi ve bu nedenle de hakkı vardır. İşte Çocuk

Haklarına Dair Sözleşme, bir yandan yaşadığı anda çocuğa hem çocuk hem de birey olarak haklar tanıyan, öte yandan da geleceğin hür düşünceli, açık fikirli, yaratıcı, insanlığın gelişmesine katkıda bulunabilecek insanların yetiştirilmesini amaçlayan bir düzenlemedir.³

Türkiye’de çocuklar için eğitim ve sosyal yaşam alanında yapılan kanunlar ve kurumlar mevcuttur. Bu kanunlardan çok önce ise Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 23 Nisan 1920 yılında Meclis açılmış, yine aynı güne tekabül eden 23 Nisan 1929 yılında ise “Çocuk Haftası” olarak kutlanmaya başlanmıştır. Savaşlardan dolayı mutlu olamamış, sıkıntılardan yoksulluktan ve cephede anne babasını kaybettiği için yetim öksüz kalan, çocukluğunu yaşayamamış Türk Çocuklarına bugünü armağan etmesi Türkiye’de çocuklara verilen önem olarak gösterilebilir.

Çocuk işçiliği özellikle gelişmekte olan yoğun nüfuslu ülkelerde yaşanan önemli bir sorundur. Hindistan, Pakistan gibi ülkelerde çocuk işçiliğinin daha ucuz olması nedeniyle diğer ülkeler karşısında rekabet avantajı olarak görülmesi büyük şirketlerin üretimlerini bu ülkelere taşıması neden olabilmektedir. Ekonomik zorluklar içindeki ailelerin çocuklarının kötü şartlarda çalışmak zorunda olması aynı zamanda bu çocukların eğitim hakkından da mahrum olmasına neden olmaktadır. Bunu önlemek amacıyla tüm dünyada ve ülkemizde yasal düzenlemeler yapılmış olup ekonomik açıdan zorluk çeken ailelere yönelik sosyal programlar hayata geçirilmiştir. Tüm bu önlemlere rağmen bazı Hindistan gibi bazı ülkelerde maliyet avantajını kaybetmemek adına çocuk işçiliğine göz yumulduğu görülmektedir.

Ülkelerini savaş, bölgesel çatışma gibi nedenlerle terk eden çocuklar da önemli sorunlar altında yaşamaktadır. Suriye, Irak, Afganistan gibi orta doğu ülkelerini ile bazı Afrika ve güney Amerika ülkelerinden yoğun bir şekilde daha iyi durumdaki ülkelere göçler her yıl artarak devam etmektedir. Bu göçlerde en önemli zorluğu şüphesiz ki çocuklar yaşamaktadır. Dili kültürünü bilmedikleri farklı bir ülkede yaşamak zorunda olmak çocuklar için çok daha zorlayıcı olmaktadır. Çocukların önemli bir kısmı da gittiği ülkede de zor şartlar altında yaşamak zorunda kalabilmektedir.

KAYNAKLAR

AKYÜZ, E.(2013). Prof.Dr, Çocuk Hakları Sözleşmesinin Temel İlkeleri Işığında Çocuğun Eğitim Hakkı,s154

AKYÜZ, E. (2013). Prof.Dr, Çocuk Hakları Sözleşmesinin Temel İlkeleri Işığında Çocuğun Eğitim Hakkı,s153

ATAK, Songül, Yrd.Doç.Dr., Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmelerinde Öngörülen Denetim Yöntemleri,S.90

ERTÜRK, Y. (1994). Patterns of Child Labour in Rural Turkey, Ankara: ILO

Yayımları

GÜÇLÜ, S.(2016). Prof.Dr., Çocukluk Ve Çocukluğun Sosyolojisi Bağlamında Çocuk Hakları,S.6-7

KURT, S. (2016). Çocuk Haklarına İlişkin Temel Uluslararası Belgeler Ve Türkiye Uygulaması,S.1

KURT, S. (2016). Çocuk Haklarına İlişkin Temel Uluslararası Belgeler Ve Türkiye Uygulaması,S.2